

УДК 347.941
DOI 10.5281/zenodo.15425679

Мchedlidze С.З.

Мchedlidze София Зурабовна, Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Все-российский государственный университет юстиции», Россия, 199034, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 19. E-mail: Zurabovna1998@mail.ru.

Роль суда в оценке доказательств при установлении юридически значимых фактов

Аннотация. Статья посвящена изучению роли суда в оценке доказательств и установлении юридически значимых фактов в рамках российского правосудия. Рассматриваются сложившиеся особенности классификации юридических фактов, изучаются ключевые проблемы, связанные с отсутствием четкого законодательного определения, а также влиянием субъективизма судей на объективность и справедливость решений. Подчеркивается существенность внедрения единых стандартов доказывания с целью повышения прозрачности и справедливости судебного процесса. Особое внимание уделяется современным вызовам, таким как использование электронных доказательств. Исследование основано на анализе процессуальных кодексов (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) и материалов судебной практики.

Ключевые слова: юридический факт, доказательство, оценка доказательств, роль суда, судебное решение, цифровые доказательства, стандарты доказывания, правоотношения.

Mchedlidze S.Z.

Mchedlidze Sofia Zurabovna, Saint Petersburg Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice, Russia, 199034, Saint Petersburg, 10th Line of Vasilievsky Island, 19. E-mail: Zurabovna1998@mail.ru.

The role of the court in evaluating evidence in establishing legally significant facts

Abstract. The article is devoted to the study of the role of the court in assessing evidence and establishing legally significant facts within the framework of Russian justice. The article examines the prevailing features of the classification of legal facts, examines the key problems associated with the lack of a clear legislative definition, as well as the influence of judges' subjectivity on the objectivity and fairness of decisions. The importance of introducing uniform standards of evidence in order to increase the transparency and fairness of the judicial process is emphasized. Special attention is paid to modern challenges, such as the use of electronic evidence. The study is based on an analysis of procedural codes (CPC RF, APC RF, CAS RF) and materials of judicial practice.

Key words: legal fact, proof, evaluation of evidence, the role of the court, judicial decision, digital evidence, standards of proof, legal relations.

В российской правовой системе, как и в других странах континентального права, оценка доказательств строится на принципе внутреннего субъективного убеждения судьи, что является ключевым механизмом для установления юридически значимых фактов. В соответствии с нормами процессуального законодательства, отраженных в ст. 67 ГПК РФ [2], ст. 71 АПК РФ [2] и ст. 84 КАС РФ [4], судья должен самостоятельно и всесторонне исследовать представленные сторонами доказательства, руководствуясь логикой, здравым смыслом и требованиями закона. В условиях, когда правосудие осуществляется исключительно судом, роль четких юридических норм приобретает особую значимость (ст. 118 Конституции РФ [1]). Ведь именно законодательство задает рамки для деятельности судей, определяя процедуры, стандарты доказывания и критерии оценки юридически значимых фактов. Недостаточность ясных нормативных регламентаций приводит к неоднозначности в толковании и применении права, создавая риски для объективности судебных решений.

Поэтому отсутствие легального определения дефиниции «юридический факт» порождает правовую неопределенность, которая существенно усложняет работу судей при рассмотрении дел. Действующие нормативные акты ограничиваются только перечислением видов фактов, признаваемых юридически значимыми (ч. 2 ст. 264 ГПК РФ и ч. 2 ст. 218 АПК РФ). Судьям в результате приходится оперировать разрозненными нормами права и опираться на собственное усмотрение в вопросе какие именно факты следует считать юридически значимыми, что снижает предсказуемость правосудия.

В правовой доктрине термин традиционно понимается как реальный факт действительности, с которым связывается возникновение, изменение или прекращение правоотношений (рождение ребенка, регистрация брака, смерть человека, регистрация права собственности,

производственная травма) [16]. По мнению М.Н. Капустина, юридический факт есть изменение во внешнем мире, производимое человеком или природой, которое влечет последствия для правоотношений. Иными словами, правовое значение имеют только факты, приводящие к возникновению, изменению или прекращению юридических отношений, имеют правовое значение [13, с. 86].

Несмотря на то, что данная концепция представляется логичной и соответствующей основам юридической науки, с ней нельзя согласиться в полной мере. Полагаем, что фокусирование исключительно на фактах, затрагивающих правоотношения несколько сужает проблемное поле, так как игнорируются другие социально значимые события, которые, хотя формально не влекут правовых последствий, могут быть важны для контекста дела. Например, психологическое давление или морально-нравственный аспект спора нередко оказывают серьезное влияние на справедливость решения, но не всегда классифицируются как юридические факты.

Особую важность установление юридически значимых фактов приобретает в гражданском и арбитражном процессах, где от точности их определения зависят не только права и обязанности сторон, но и обеспечение законности судебного разбирательства. Установление юридического факта предполагает выявление обстоятельств, имеющих правовое значение для разрешения споров или устранения правовой неопределенности. Такая процедура актуальна в ситуациях, когда традиционные доказательства (документы или письменные подтверждения) отсутствуют или не могут быть использованы. Обусловлено это может рядом объективных и субъективных причин: утрата документов в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств (природные, антропогенные катаклизмы), их умышленное уничтожение одной из сторон для сокрытия информации, невозможность восстановления из-за технических проблем или даже случаи подделки, которые

ставят под сомнение достоверность представленных материалов [12, с. 45-48].

В гражданском судопроизводстве установление юридических фактов часто требуется для подтверждения личностных или семейно-правовых обстоятельств, таких как факт родственных отношений, усыновления (удочерения), смерти, признания лица недееспособным или безвестно отсутствующим. Например, если свидетельство о рождении или браке утрачено, а восстановить его невозможно, суд может установить соответствующий факт на основании других доказательств (показания свидетелей, архивные данные). Данный подход позволяет защитить права граждан, обеспечить доступ к пенсиям, наследственным активам или другим социально значимым благам.

В арбитражном процессе акцент делается на установлении фактов, связанных с хозяйственной деятельностью субъекта экономических отношений, исполнением обязательств по договорам или законностью сделок. Так, если первичные документы по сделке утрачены или признаны недействительными, суду необходимо определить, действительно ли имело место исполнение обязательств, были ли соблюдены условия договора или существовала ли сама сделка. В условиях цифровизации экономики это становится еще более актуальным (при отсутствии бумажных оригиналов электронные документы или данные информационных систем могут рассматриваться как доказательства, но их правовой статус и достаточность требуют тщательной оценки).

В классификации, разработанной С.И. Акшенцевой и И.В. Маштаковым [10, с. 20-23], юридические факты разделены на четыре группы: факты правового порядка (законные действия, влекущие наступление правовых последствий); факты правонарушения (нарушение прав и обязанностей); факты-препятствия (обстоятельства, ограничивающие или исключающие возможность реализации прав); факты-условия (определяют воз-

никновение правовых последствий). Структура способствует регулированию поведения участников правоотношений и помогает практическому применению судьями за счет четкой систематизации юридически значимых фактов и акценте на основных характеристиках. В то же время целесообразно обратить внимание на возможность отнесения некоторых юридически значимых фактов к нескольким категориям, что усложняет их однозначную классификацию. Например, факт причинения вреда (факт-правонарушение) может быть сопряжен с условиями, влияющими на ответственность (факт-условие).

Согласно ст. 265 ГПК РФ и ч. 1 ст. 219 АПК РФ, обращение в суд для установления юридически значимых фактов возможно только после исчерпания всех внесудебных способов их установления. Главная особенность данной категории дел состоит в отсутствии спора о праве, так как суд устанавливает только факты, имеющие юридическое значение. Если заявление содержит спор о праве, суд оставляет его без рассмотрения (п. 3 ст. 263 ГПК РФ), разъясняя сторонам право на разрешение спора в порядке искового производства. Это подтверждается судебной практикой, включая Определение ВС РФ от 10.07.2018 № 18-КГ18-118 [9].

Вопрос критериев оценки судьями юридически значимых обстоятельств в российском законодательстве также не имеет четкого определения или нормативного регулирования. Вероятно, законодателями предполагается, что все стороны судопроизводства интуитивно понимают суть данного понятия [11, с. 53-52]. Под определением «оценка» В.В. Балановским понимается комплексная многоуровневая деятельность, включающая умственные и сенсуальные действия, направленные на анализ, систематизацию и сравнение информации для формирования конкретного суждения о ее соотношении или значимости.

Изучение процессуальных кодексов РФ показывает, что термин «оценка» ис-

пользуется преимущественно в контексте оценки доказательств, что отражено в ст. 67 ГПК РФ, ст. 84 КАС РФ, ст. 71 АПК РФ и ст. 17, 88 УПК РФ. Например, ч. 1 ст. 67 ГПК РФ подчеркивает, что суд оценивает доказательства на основе своего внутреннего убеждения, сформированного при всестороннем и объективном исследовании материалов дела. Важное следствие данной нормы заключается в том, что судья принимает решения не на основании самих юридически значимых фактов, а на базе доказательств, то есть сведений о таких фактах, полученных в установленном законом порядке. Также судья должен руководствоваться внутренними убеждениями (исключается автоматизация оценки доказательств и полная формализация), он обязан быть объективным (подразумевается критический, взвешенный, а не догматический подход к оценке доказательств).

Активная мыслительная деятельность при оценке доказательств порождает необходимость исследования предмета оценки (какие именно параметры доказательств исследовать первоочередно и какие действия предпринимать при их несоответствии критериям) и субъекта деятельности (особое внимание на минимизацию влияния человеческого фактора, включая намеренные попытки искажения фактов или случайные ошибки вследствие недостатков нормативных регламентов и методик оценки значимости доказательств). Многие судебные ошибки возникают из-за неверной трактовки ключевых элементов оценки доказательств: их относимости, допустимости, достоверности и достаточности [15, с. 11-16]. С целью повышения эффективности судопроизводства необходимо сосредоточить внимание на решении этой проблемы.

Согласно закону, доказательства должны быть допустимыми, то есть соответствовать требованиям по форме, содержанию и способу получения. Допустимость означает, что доказательство должно быть получено легально (без нарушений), правильно оформлено про-

цессуально и собрано уполномоченным субъектом (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ). Для цифровых доказательств (электронная переписка, электронные копии документа, записи телефонных разговоров, материалы видеонаблюдения, информация в средствах массовой информации), становящимися все чаще ключевыми источниками доказательственной базы в гражданском и арбитражном процессе, основным условием допустимости является обеспечение неизменности информации. Само подтверждение поддерживается специальными техническими средствами, экспертизой и другими законными способами [18].

Обращаясь к Федеральному закону N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», обнаружим в п. 3 ст. 14, что свидетельские показания не могут подтверждать специфические условия работы (работы в определенных условиях) для досрочного назначения пенсии [5]. Подобные обстоятельства должны удостоверяться письменными доказательствами (приказы, расчетные книжки и т.п.), которые в условиях цифровизации все чаще предоставляются в электронном виде. Подтверждением тому служит Определение кассационного суда по делу N 88-10729/2024, согласно материалам которого, заявителю было отказано в признании права на досрочное назначение пенсии так как свидетельские показания не являются допустимым доказательством для подтверждения специального стажа работы [6]. Аналогичным образом был разрешен спор о включении периода работы в трудовой стаж, рассмотренный Седьмым кассационным судом общей юрисдикции от 25.06.2024 N 88-11798/2024 [7].

Верховный суд РФ в одном из своих определений разъяснил применение ст. 60 ГПК РФ, указав, что правила допустимости доказательств требуют от суда проверки подлинности письменных доказательств, а также их составления и подписания уполномоченным лицом в соответствии с законом [8]. В ситуации, когда доказательство не соответствует требованиям допустимости, суд должен обосно-

вать это в своем решении, сославшись на нарушенные нормы закона. Соответственно, допустимым считается письменное доказательство, которое оформлено в полном соответствии с законодательными требованиями.

Как ранее уже говорилось, основная задача судьи в любом процессе состоит в оценке доказательств, однако это лишь часть более широкого процесса оценки юридически значимых обстоятельств. Во-первых, доказательства представляют собой не сами факты, а лишь сведения о них, собранные в установленном порядке. Значит, судья работает не с настоящими событиями напрямую, а с информацией о них, которая может быть неполной, недостоверной или интерпретированной. Во-вторых, судья должен сначала определить круг обстоятельств, имеющих юридическое значение для дела, и установить, какие из них требуют доказывания (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ). Только после этого он переходит к анализу того, как эти обстоятельства подтверждаются доказательствами. Соответственно, нормы ст. 67 ГПК РФ, регулирующие оценку доказательств, применяются уже на этапе их анализа, а не на стадии предварительного отбора или определения значимых фактов.

Это подчеркивает многоступенчатость процесса: судья не только исследует доказательства, но также решает, какие факты являются ключевыми для дела, насколько они достоверны и как они соотносятся с выводами суда. Имеющийся подход требует от судьи не только знания закона, но и развитых аналитических способностей, логического мышления и внимания к деталям, чтобы обеспечить объективность и законность принимаемого решения.

Распространенным основанием для отмены или изменения решений судов первой инстанции в апелляционном порядке процессуальные кодексы указывают неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 310 КАС

РФ и п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ). На первый взгляд может показаться, что оценка юридически значимых обстоятельств сводится исключительно к деятельности судьи по выявлению и определению круга таких обстоятельств. Однако это упрощенное понимание не соответствует действительности, так как термин «оценка» подразумевает значительно более широкий спектр умственных процессов (анализ обстоятельств, сопоставление с доказательствами, проверка на соответствие закону и логике, а также формирование на их основе обоснованных выводов). Как видим, это комплексный процесс, требующий не только выявления фактов, но и глубокого осмысления их роли и значимости для разрешения дела.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что для уточнения содержания понятия оценки судьями юридически значимых обстоятельств необходимо рассмотреть все возможные основания, по которым решения судов первой инстанции могут быть отменены или изменены в апелляционном порядке. Обозначенные нормы выделяют три базовых элемента, в числе которых определение значимых для дела обстоятельств; установление связи между доказательствами и этими обстоятельствами; связь между обстоятельствами и выводами суда. Вместе с тем, согласимся с мнением, которое высказали Т. Андерсон, Д. Шум, У. Твининг об оценке юридически значимых обстоятельств [19, с. 54]. Авторы рассматривали данный процесс как комплекс ментальных действий судьи, обеспечивающий взаимосвязь между обстоятельствами, доказательствами и выводами, носящий немеханический характер, требующий развитых когнитивных способностей и существенных усилий на всех этапах, начиная с формулирования гипотезы о сути дела и заканчивая анализом доказательств.

На основе сказанного можно заключить, что модель оценки доказательств, основанная на внутреннем убеждении суда и активной роли судьи имеет как не-

оспоримые преимущества, так и недостатки. В числе первых можно отметить формирование исчерпывающей доказательственной базы и установление юридических фактов, ходящих в предмет доказывания, к изъясам вслед за М.А. Розе отнесем субъективный и закрытый подход к оценке [17, с. 7-13]. Обозначенный недостаток серьезно снижает состязательность сторон и создает неопределенность в распределении бремени доказывания.

Повысить прозрачность процедуры и снизить риски сторон, обусловленные отсутствием транспарентности, можно внедрением стандартов доказывания. Под ними, с точки зрения А.Г. Карапетова и А.С. Косарева, следует понимать минимальную степень убежденности судьи в истинности спорного факта или обстоятельства, необходимая для принятия решения [14, с. 3-96]. В отечественной практике используется классификация стандартов, заимствованная из англосаксонской системы: базовый стандарт (баланс вероятностей или перевес доказательств); пониженный стандарт (разум-

ные подозрения) и повышенный стандарт (ясные и убедительные доказательства). Применение этих стандартов может повысить предсказуемость судебных решений и обеспечить более справедливую защиту прав участников процесса.

Таким образом, установление юридически значимых фактов является фундаментальным элементом правосудия, который обеспечивает защиту прав участников процесса. Полнота и объективность оценки судом доказательств влияет на исход конкретного дела и общую эффективность правоприменения в условиях современного общества. Поскольку, оценка доказательств основана на внутреннем убеждении судьи, то поэтому необходимо четкое законодательное регулирование для снижения субъективизма. Отсутствие в процессуальных кодексах легального определения «юридического факта» создает правовую неопределенность, затрудняя работу судей и снижая предсказуемость решений. Для повышения объективности и прозрачности судебных решений необходимо внедрение стандартов доказывания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 14 марта 2020 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237. URL: <https://base.garant.ru/10103000>.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп. от 01.04.2025) // Собрание законодательства РФ от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп. от 01.04.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ (с изм. и доп. от 01.04.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 2015 г. N 10 ст. 1391. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147.
5. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изм. и доп. от 28 февраля 2025) // Российская газета от 31 декабря 2013 г. N 296. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525.
6. Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2024 N 88-10729/2024 (УИД 22RS0011-02-2023-001625-70). URL: https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28424955&delo_id=2800001&new=2800001&text_number=1.
7. Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.06.2024 N 88-11798/2024 (УИД 86RS0015-01-2023-001465-49). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ007&n=115049>.

8. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.03.2016 г. №5–КГ15–213. URL: <https://base.garant.ru/71361042>.
9. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.07.2018 N 18-КГ18-118. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71892990>.
10. Акшенцева С.И., Маштаков И.В. Теоретические основы установления юридически значимых фактов в гражданском процессе // Форум молодых ученых. 2024. № 12(100). С. 20-23.
11. Балановский В.В. Определение понятия оценки судьями юридически значимых обстоятельств дела в современном российском судопроизводстве // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 469. С. 53-62.
12. Васильева О.В. Особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов в гражданском и арбитражном судопроизводстве Васильева // Правовая реформа. 2023. № 2. С.45-48.
13. Капустин М.Н. Теория права (юридическая догматика). Т. 1: Общая догматика. М.: Унив. тип. (Катковъ и Ко), 1868. С. 86.
14. Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к ежемесячному журналу. 2019. № 5. С. 3-96.
15. Коваленко А.Р. Критерии оценки доказательств в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 2. С. 11-16.
16. Особенности арбитражного производства / О.В. Абознова, Ю.В. Аверков, Н.Г. Беляева [и др.]; под ред. ИВ. Решетниковой. М.: Юстиция, 2019. 324 с.
17. Розе М.А. Динамика стандартов доказывания при рассмотрении заявления о фальсификации доказательств // Российский судья. 2024. № 11. С. 7-12.
18. Янин М.Г. проблемы сбора, проверки и оценки электронных доказательств в уголовном судопроизводстве // Управление в современных системах. 2019. № 2(22) С. 28-30.
19. Anderson T., Schum D., Twining W. Analysis of Evidence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 396 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konstitucija Rossijskoj Federacii ot 12 dekabnja 1993 g. (s izm. i dop. ot 14 marta 2020 g.) // Rossijskaja gazeta ot 25 dekabnja 1993 g. N 237. URL: <https://base.garant.ru/10103000>.
2. Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 24 ijulja 2002 g. N 95-FZ (s izm. i dop. ot 01.04.2025) // Sobranie zakonodatel'stva RF ot 29 ijulja 2002 g. N 30 st. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.
3. Grazhdanskij processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 14 nojabrja 2002 g. N 138-FZ (s izm. i dop. ot 01.04.2025) // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 18 nojabrja 2002 g. N 46 st. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
4. Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federacii ot 8 marta 2015 g. N 21-FZ (s izm. i dop. ot 01.04.2025) // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 9 marta 2015 g. N 10 st. 1391. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147.
5. Federal'nyj zakon ot 28 dekabnja 2013 g. N 400-FZ «O strahovyh pensijah» (s izm. i dop. ot 28 fevralja 2025) // Rossijskaja gazeta ot 31 dekabnja 2013 g. N 296. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525.
6. Opredelenie Vos'mogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 21.05.2024 N 88-10729/2024 (UID 22RS0011-02-2023-001625-70). URL: https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28424955&delo_id=2800001&new=2800001&text_number=1.
7. Opredelenie Sed'mogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 25.06.2024 N 88-11798/2024 (UID 86RS0015-01-2023-001465-49). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ007&n=115049>.
8. Opredelenie SK po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda RF ot 01.03.2016 g. №5–КГ15–213. URL: <https://base.garant.ru/71361042>.

9. Opredelenie SK po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda RF ot 10.07.2018 N 18-KG18-118. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71892990>.
10. Akshenceva S.I., Mashtakov I.V. Teoreticheskie osnovy ustanovlenija juridicheski znachimyh faktov v grazhdanskom processe // Forum molodyh uchenyh. 2024. № 12(100). S. 20-23.
11. Balanovskij V.V. Opredelenie ponjatija ocenki sud'jami juridicheski znachimyh ob-stojatel'stv dela v sovremennom rossijskom sudoproizvodstve // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 469. S. 53-62.
12. Vasil'eva O.V. Osobennosti rassmotrenija del ob ustanovlenii juridicheskih faktov v grazhdanskom i arbitrazhnom sudoproizvodstve Vasil'eva // Pravovaja reforma. 2023. № 2. S.45-48.
13. Kapustin M.N. Teorija prava (juridicheskaja dogmatika). T. 1: Obshhaja dogmatika. M.: Univ. tip. (Katkov# i Ko), 1868. S. 86.
14. Karapetov A.G., Kosarev A.S. Standarty dokazyvanija: analiticheskoe i jempiricheskoe issledovanie // Vestnik jekonomicheskogo pravosudija Rossijskoj Federacii. Prilozhenie k ezhemesjachnomu zhurnalu. 2019. № 5. S. 3-96.
15. Kovalenko A.R. Kriterii ocenki dokazatel'stv v grazhdanskom i arbitrazhnom processe // Arbitrazhnyj i grazhdanskij process. 2003. № 2. S. 11-16.
16. Osobennosti arbitrazhnogo proizvodstva / O.V. Aboznova, Ju.V. Averkov, N.G. Beljaeva [i dr.]; pod red. IV. Reshetnikovoj. M.: Justicija, 2019. 324 s.
17. Roze M.A. Dinamika standartov dokazyvanija pri rassmotrenii zajavlenija o fal'si-fikacii dokazatel'stv // Rossijskij sud'ja. 2024. № 11. S. 7-12.
18. Janin M.G. problemy sbora, proverki i ocenki jelektronnyh dokazatel'stv v ugovnom sudoproizvodstve // Upravlenie v sovremennyh sistemah. 2019. № 2(22) S. 28-30.
19. Anderson T., Schum D., Twining W. Analysis of Evidence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 396 r.

Поступила в редакцию: 28.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.